

Aprel, 2026-yil

MILLATLARARO TOTUVLIK VA HAMJIHATLIK: TARIXIY TARAQQIYOTNING
MUHIM OMILI

Yadgarova Rahima Djalolovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Tarix yo'nalishi 2 kurs magistranti

e-mail: yadgarova.r@aifuuniversiteti.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19974857>

Annotatsiya: Ushbu maqolada millatlararo munosabatlarning tarixiy shakllanishi, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Millatlararo totuvlik va bag'rikenglikning ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish hamda madaniy yuksalishga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, O'zbekiston misolida millatlararo hamjihatlikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati, konstitutsiyaviy asoslar va amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: millatlararo munosabatlar, totuvlik, bag'rikenglik, ijtimoiy barqarorlik, taraqqiyot omillari, O'zbekiston, davlat siyosati, konstitutsiya, globallashuv, madaniy xilma-xillik, fuqarolik jamiyati, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматривается историческое развитие межнациональных отношений, а также анализируется их роль и значение в общественном развитии. Научно обосновывается влияние межнационального согласия и толерантности на социальную стабильность, экономический рост и культурное развитие. Кроме того, на примере Узбекистан исследуются государственная политика, конституционные основы и проводимые реформы, направленные на укрепление межнационального единства.

Ключевые слова: межнациональные отношения, согласие, толерантность, социальная стабильность, факторы развития, Узбекистан, государственная политика, конституция, глобализация, культурное разнообразие, гражданское общество, международное сотрудничество.

Abstract: This article examines the historical development of interethnic relations and analyzes their role and significance in societal progress. The impact of interethnic harmony and tolerance on social stability, economic growth, and cultural development is scientifically substantiated. In addition, the example of Uzbekistan is used to explore state policies, constitutional foundations, and ongoing reforms aimed at strengthening interethnic solidarity.

Keywords: interethnic relations, harmony, tolerance, social stability, development factors, Uzbekistan, state policy, constitution, globalization, cultural diversity, civil society, international cooperation

Hozirgi globallashuv sharoitida millatlararo munosabatlar masalasi jahon hamjamiyati uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turli millat va madaniyat vakillarining o'zaro aloqalari kuchayib borayotgan bir paytda, ular o'rtasidagi hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlash barqaror taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylandi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, millatlararo totuvlik hukm surgan jamiyatlarda ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish va madaniy rivojlanish samarali kechadi.

Aprel, 2026-yil

Shu bilan birga, ayrim hududlarda millatlararo ziddiyatlar va kelishmovchiliklar hali ham uchrab, ular tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda. Bu esa tarixiy tajribani chuqur o'rganish, millatlararo munosabatlarning shakllanish jarayonlarini tahlil qilish va ijobiy namuna hamda saboqlardan unumli foydalanishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatiga ko'ra jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlashga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon faqatgina siyosiy yoki huquqiy chora-tadbirlar bilan cheklanib qolmay, balki insonlar ongida "ko'p millatli yagona oila" tushunchasini shakllantirish, uni hayotiy qadriyat darajasiga ko'tarishni ham nazarda tutadi. Ayniqsa, yosh avlodni Vatanga muhabbat, fuqarolik burchiga sadoqat va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash bu borada ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda.

Bu haqda Shavkat Mirziyoyev alohida ta'kidlab, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalari hayotga izchil tatbiq etilayotganini qayd etadi. Ushbu qoidalarning mohiyati shundaki, mamlakat fuqarolari, ularning millati, tili yoki dinidan qat'i nazar, yagona xalq sifatida birlashadi. Shu bilan birga, davlat hududida yashovchi barcha millat va elatlarning tili, urf-odati va an'alariga nisbatan hurmat munosabatini shakllantirish va ularni rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish davlat siyosati darajasida kafolatlangan[3].

Darhaqiqat, Konstitutsiya muqaddimasida "fuqarolar tinchligi va milliy totuvlikni ta'minlash" g'oyasining alohida qayd etilishi bejiz emas. Bu jihat Asosiy Qonunni shunchaki huquqiy hujjat emas, balki jamiyatni birlashtiruvchi ma'naviy-ijtimoiy poydevor sifatida namoyon qiladi. U nafaqat qonun ustuvorligini ta'minlaydi, balki ushbu zaminda yashovchi har bir inson uchun - uning jinsi, irqi, millati, tili yoki dinidan qat'i nazar - ishonchli himoya vositasiga aylanadi[1].

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar doirasida fuqarolikka qabul qilish jarayonlarini soddalashtirish, davlat chegaralariga oid munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish, tarixan bir-biriga yaqin va qardosh bo'lib yashab kelgan xalqlar o'rtasidagi azaliy aloqalarni tiklash kabi murakkab masalalar bosqichma-bosqich hal etildi. Bu borada 2017 yil 19 mayda «Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi[5] farmoni qabul qilindi. Shuningdek, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, jumladan, uy-joy bilan ta'minlash, kam ta'minlangan oilalarga manzilli yordam ko'rsatish hamda davlat boshqaruvi organlari faoliyatini aholi manfaatlariga xizmat qildirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu muammolarning yechimi oson kechmagani, ular ko'p yillar davomida yig'ilib qolgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy muammolar bilan bog'liq ekani tabiiydir. Shu ma'noda, erishilgan natijalar yuksak siyosiy iroda, puxta o'ylangan strategiya, oqilona boshqaruv va jamiyat a'zolarining fidokorona sa'y-harakatlari mahsuli sifatida baholanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida barcha fuqarolarning teng huquq va erkinliklarga egaligi, ularning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar qonun oldida tengligi mustahkamlab qo'yilgan. Mazkur konstitutsiyaviy tamoyil mamlakatda demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning asosiy huquqiy poydevorlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda mamlakat

Aprel, 2026-yil

hududida 130 dan ortiq millat va elat vakillarining hamjihatlikda yashab, turli sohalarda samarali faoliyat yuritayotgani mazkur tamoyilning amaliy ifodasidir[2]. Ular iqtisodiyot, ilm-fan, madaniyat va boshqa sohalarda faol ishtirok etib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tabiiy resurslar yoki iqtisodiy salohiyatdan tashqari, jamiyat barqarorligini ta'minlovchi eng muhim omillardan biri - ijtimoiy totuvlik muhitidir. Shu nuqtai nazardan, millatlararo do'stlik va hamjihatlik O'zbekistonning strategik rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor qadriyat sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy global jarayonlar sharoitida turli millat va konfessiya vakillari o'rtasida o'zaro hurmat va bag'rikenglikni ta'minlash nafaqat ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, balki kelajak avlodning xavfsiz va farovon hayoti uchun mustahkam zamin yaratadi.

Mazkur yo'nalishdagi davlat siyosati izchillik bilan amalga oshirilayotgani Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va 2017 yil 7 fevralda tasdiqlangan "2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da o'z ifodasini topgan. Ushbu dasturiy hujjatning beshinchi ustuvor yo'nalishi - xavfsizlikni ta'minlash, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash, shuningdek, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat yuritish masalalariga bag'ishlangan[4]. Bu esa mazkur sohaning davlat siyosatining markaziy yo'nalishlaridan biri ekanini ko'rsatadi.

Zero, davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, qo'shni davlatlar bilan o'zaro ishonch va hamkorlikka asoslangan munosabatlarni rivojlantirish kabi vazifalarni samarali amalga oshirish bevosita jamiyatdagi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitiga bog'liqdir. Shu ma'noda, mamlakat atrofida xavfsizlik, barqarorlik va yaxshi qo'shnichilik muhitini shakllantirishga qaratilgan pragmatik va o'zaro manfaatli tashqi siyosatni amalga oshirish hozirgi davrning muhim talablaridan biri hisoblanadi.

Mazkur sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning yana bir muhim jihati sifatida Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga taqdim etgan Murojaatnomasida bildirilgan fikrlarni alohida ta'kidlash joiz. Unda jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasidagi ishlarni yangi, sifat jihatdan yuqori bosqichga ko'tarish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasiga muvofiq har yili 30 iyul sanasining "Xalqaro do'stlik kuni" sifatida nishonlanishi qayd etilar ekan, mazkur sanani O'zbekistonda "Xalqlar do'stligi kuni" sifatida belgilash tashabbusi ilgari surilgan. Ushbu taklif ko'p millatli jamiyat vakillari tomonidan ijobiy qabul qilinib, mamlakatdagi ijtimoiy birlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qildi.

Mazkur tashabbusning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 10 fevraldagi Qonuniga muvofiq 30 iyul sanasi rasman "Xalqlar do'stligi kuni" etib belgilandi. Ushbu huquqiy hujjat mamlakat hududida yashovchi 130 dan ortiq millat va elat hamda 16 ta diniy konfessiya vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, bag'rikenglik va totuvlik muhitini mustahkamlashga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa milliy siyosatning insonparvarlik tamoyillari asosida amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

Aprel, 2026-yil

Xalqaro miqyosda ham mazkur yo'nalishdagi tashabbuslar izchil ilgari surilmoqda. Xususan, 2017 yil 19 sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyani qabul qilish taklifi ilgari surildi. Ushbu tashabbus jahon hamjamiyati tomonidan keng qo'llab-quvvatlanib, 2018 yil 12 dekabrda Bosh Assambleyaning 73-sessiyasi 51-yig'ilishida mazkur rezolyutsiya 193 ta a'zo davlat tomonidan yakdillik bilan qabul qilindi[1].

Mazkur rezolyutsiyaning qabul qilinishi xalqaro munosabatlarda diniy bag'rikenglik, o'zaro hurmat va ma'rifat tamoyillarini ilgari surishda muhim qadam bo'ldi. Shu bilan birga, u global miqyosda ekstremizm va radikalizmga qarshi ma'rifiy yondashuvni kuchaytirish, turli millat va din vakillari o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, O'zbekiston Respublikasining millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlashga qaratilgan siyosati nafaqat milliy, balki xalqaro darajada ham e'tirof etilayotganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, millatlararo munosabatlar tarixi jamiyat taraqqiyoti va davlat barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biridir. Tarixiy tajriba va zamonaviy jarayonlar tahlili millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhiti mavjud bo'lgan jamiyatlarda ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va madaniy yuksalish izchil kechishini tasdiqlaydi.

O'zbekiston misolida kuzatilayotgan islohotlar shuni ko'rsatmoqdaki, millatlararo hamjihatlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllangan. Bu jarayon konstitutsiyaviy tamoyillar, huquqiy kafolatlar va amaliy chora-tadbirlar orqali mustahkamlanib, jamiyatda o'zaro hurmat, ishonch va birdamlik muhitini qaror toptirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar va qabul qilingan dasturiy hujjatlar mazkur sohaning yangi bosqichga ko'tarilishida muhim omil bo'ldi.

Shu bilan birga, globallasuv sharoitida millatlararo munosabatlarning ahamiyati yanada ortib borayotgani, turli millat va din vakillari o'rtasida o'zaro hurmat va muloqot madaniyatini rivojlantirish zaruratini kuchaytirmoqda. Bu esa nafaqat milliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham tinchlik va barqarorlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, millatlararo totuvlik va hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan siyosatni izchil davom ettirish, uning huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy asoslarini yanada rivojlantirish jamiyat taraqqiyotining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolaveradi. Zero, aynan shu omillar barqaror rivojlanish, tinch hayot va farovon kelajakning ishonchli kafolati sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. A.Saidov., Millatlararo totuvlik va hamjihatlik jamiyatning gullab-yashnashiga va davlatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. <http://nhrc.uz/uz/news>.
2. **O'zbekiston Respublikasi** Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. – 120 b.
3. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 15 noyabrda qabul qilingan "Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.** <https://lex.uz/ru/docs>.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Aprel, 2026-yil

4. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда.
5. Халқ сўзи, 2017 йил 23 май.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH